

Павликова С.К.

Кандидат филологических наук, доцент. Дипломатическая академии
Министерства иностранных дел России, Москва. SPIN-код: 9675-5422

Оценка трудности учебных текстовых материалов для начального этапа обучения устному переводу

В нашей стране подготовка устных переводчиков осуществляется по двум направлениям: реализуется подготовка к устному переводу как к самостоятельной профессии в языковых вузах и осуществляется обучение устному переводу как одной из компетенций пользователя языка (парциальная компетенция) в неязыковых вузах. Известно, что для обеспечения эффективности обучения устному переводу, особенно на начальном этапе, важно использовать учебные материалы высокого качества. В настоящей статье предпринята технологизированная оценка учебных текстовых материалов для обучения устному переводу с помощью инструмента *Coh-Metrix* [4], [6], [8].

М.С. Мацковский при определении трудности учебного материала отталкивается от понятия читабельности (как от наиболее общего понятия), под которой они понимает «некоторый показатель успешности взаимодействия между читателем и этим материалом» [2, С. 126]. Оценка уровня трудности учебного материала предполагает выявление набора его языковых параметров (формальных элементов), которые отвечают следующим критериям: (1) присутствуют во всех текстах; (2) подвергаются измерению с надежным результатом; (3) в достаточно высокой степени коррелируют с количественной мерой трудности текста, выявленной на основе формул читабельности [2, С. 129], как то: **элементы словарного состава текста** (разнообразие и *трудность словаря*, *семантическая трудность* текста); **факторы, связанные со структурой предложений** (длина предложений в словах и в слогах, количество сложных и простых предложений); **концептуальная насыщенность текста** (процентное соотношение предложных фраз) и некоторые другие [3, С. 129].

Инструменты измерения трудности учебного текстового материала могут качественными (анкетирование, экспертная оценка), количественными (метрики и компьютерные программы для измерения читабельности текста, такие как формула Флеша¹, формула Флеша-Кин-

1 Формула Флеша для оценки удобочитаемости текста была предложена в

кейда²), автоматизированными (формула Флеша, формула Флеша-Кинкейда, *Coh-Metrix*) и ручными (пропозициональный анализ).

Технологизированный инструмент оценки уровня трудности учебного материала *Coh-Metrix* был разработан группой ученых: Артур Грессер, Даниэль Макнамара и Иоанна Куликович [4], [6]. *Coh-Metrix* оценивает уровень трудности текста с позиций ряда представленных ниже лингвистических параметров (языковых, текстовых). В результате оценивания каждый из перечисленных параметров получает показатель от 0 до 100%, и по мере увеличения показателя увеличивается простота текста [8].

Нарративность текста. К языковым параметрам, которые придают материалу свойство нарративности, относятся глаголы, обозначающие предметные действия, движения, события, чувства, мыслительные процессы; местоимения в 1-м и 3-м лице (я, мы, он, она, они); описательные прилагательные; наречия [4, С. 229]. Следующий параметр оценивания *Coh-Metrix* — **простота синтаксиса**. Оценивание осуществляется на основе среднего количества клауз в предложении, среднего количества слов в предложении и количества слов перед сказуемым в предложении. Учитываются также синтаксические повторы в пределах абзаца [там же]. **Понятийная конкретность**. *Coh-Metrix* подсчитывает количество слов, которые обозначают конкретные понятия в отличие от абстрактных [там же]. **Референциальная связность** относится к лексическим повторам, при которых воспроизводится слово целиком или его корень в пределах двух соседних предложений, абзаца или всего текста. Учитываются также синонимические повторы и анафорические местоимения [там же]. Последний параметр оценивания *Coh-Metrix* — так называемая **глубокая (или глубинная) связность** — рассчитывается путем подсчета дискурсивных маркеров, обозначающие отношения: причинно-следственные (*because, consequently, thus*), темпоральные (*after, before*), цели и причины (*as a result, due to*), аддитивных (*both, additionally*) и контрастивных (*but, yet*) дискурсивных маркеров [там же].

Таким образом, параметры оценивания трудности материала с помощью *Coh-Metrix* следующие: «нарративность текста» (*narrativity*),

1943 году Рудольфом Флешем, писателем и автором методики по обучению чтению. Формула оценивает среднюю длину предложений в словах и число слогов на 100 слов текста: $K = 206.835 - (1,015 \times \text{средняя длина предложений в словах}) - (84,6 \times \text{среднее число слогов на 100 слов текста})$, где K — оценка трудности текста [3].

2 Профессор Университета Огайо Питер Кинкейд разработал дополнение к формуле читабельности Флеша для личного состава ВМС США. Формула Флеша-Кинкейда соотносит показатель трудности текста с определенной ступенью в рамках образовательной системы США (от средней школы, 5-й класс, до уровня выпускника университета) [5].

«простота синтаксиса» (*syntactic simplicity*), «понятийная конкретность» (*word concreteness*), «референциальная связность» (*referential cohesion*), «глубокая связность» (*deep cohesion*). Показатель от 0 до 100% рассчитывается исходя из количества языковых единиц особого рода, встречающихся в тексте. Высокий показатель по данным параметрам указывает на простоту текста.

Мы проанализировали текстовые учебные материалы для устного перевода, представленные на образовательной платформе *Speech Repository*, которая предназначена для самоподготовки к конкурсным экзаменам для заполнения лингвистических должностей Генерального директората по устному переводу Европейской комиссии. Материалы, опубликованные на платформе *Speech Repository* представляют большой интерес, поскольку они отражают представление преподавателей перевода – опытных переводчиков – о языковых и концептуальных особенностях текста, предназначенного для перевода на той или иной стадии формирования умений и навыков перевода. Анализируя материалы *Speech Repository*, мы имеем возможность «количественно измерить» экспертное мнение. Мы оценили учебные текстовые материалы для обучения переводу, предназначенные для уровня владения переводческой деятельностью «начальный» (*Beginner*). Были отобраны именно учебные материалы, специально разработанные преподавателями перевода для обучения студентов, в отличие от аутентичных материалов, также представленных на платформе.

Оценка трех текстов для начального уровня владения устным переводом (*Beginner*) продемонстрировала, что тексты близки друг другу с точки зрения лингвистических параметров, влияющих на их трудность. При этом тексты подлежат ранжированию в пределах своего уровня.

Наиболее простой текст *Pirates Can Be Friends*³ состоит из 477 слов и зачитывается с умеренной скоростью. По параметру «понятийная конкретность» текст является простым (показатель 82%). Материал также оценивается как простой по параметру «простота синтаксиса», 72%. По параметру «нарративность» текст оценивается как средний (49%): в нем мы находим достаточное количество глаголов, обозначающих предметные и вербальные действия, а также ряд описательных прилагательных. Еще одной характеристикой, придающей тексту нарративный характер, является частотное использование личных местоимений. Однако

3 Образовательная платформа для самоподготовки к конкурсным экзаменам для заполнения лингвистических должностей в Генеральном директорате по устному переводу Европейской комиссии *Speech Repository*. Учебный текст для устного перевода без записей № 27771. // URL: <https://speech-repository.webcloud.ec.europa.eu/speech/pirates-can-be-friends> (Дата обращения: 24.03.2025).

по параметрам связности текст получает более низкий показатель: «референциальная связность» – 27%, «глубокая связность» – 20%. В целом данный материал оценивается как простой.

Вторым по уровню трудности в выборке материалов для начального уровня является текст *Oceans and Seas*⁴. Данный материал по жанру является публичным выступлением, по типу текста — рассуждением. Согласно формуле Флеша-Кинкейда, этот материал понятен подростку от 13 лет, или 8 класса. Текст зачитывается в умеренном темпе. Данный материал имеет высокий показатель по параметру «нарративность», что, видимо, обусловлено высокой частотностью в нем конкретных существительных, которые многократно повторяются по всему тексту. Материал также имеет высокий показатель по параметру «глубинная связность», что может быть обусловлено тем фактом, что в нем союз *but* повторяется 4 раза, а союз *so* 5 раз, наряду с другими дискурсными маркерами. Текст имеет средние показатели по параметрам «простота синтаксиса» и «понятийная конкретность» — 36% и 27% соответственно. Таким образом, хотя данный материал оценивается как более трудный по сравнению с предыдущим текстом, полученные количественные показатели по языковым параметрам говорят о его относительной простоте.

Наиболее трудным в нашей выборке материалов является текст *The Hippo Story*⁵. Этот текст по жанру рассказ, по типу повествование. Согласно формуле Флеша-Кинкейда, этот материал понятен обучающемуся 8 класса (подростку от 13 лет). Материал имеет высокий показатель по параметру «нарративность» – 77% и параметру «глубинная связность» — 87%. Материал имеет средние показатели по параметрам «простота синтаксиса» и «референциальная связность» — 36% и 32% соответственно. Но при этом материал имеет низкий показатель в 26% по параметру «понятийная конкретность», что связано с тем, что в тексте преобладают слова с абстрактным значением.

Результаты оценки трех текстов для начального уровня владения устным переводом представлены в Таблице 1.

Таким образом, образцы учебного текстового материала, предназначенного для начального уровня владения устным переводом, обладают средними или высокими показателями по параметру «нарративность», а также средними или высокими показателями по параметру «глубин-

4 Учебный текст для устного последовательного перевода № 26994. // URL: <https://speech-repository.webcloud.ec.europa.eu/speech/oceans-and-seas> (Дата обращения: 24.03.2025).

5 Учебный текст для устного последовательного перевода № 21734. // URL: <https://speech-repository.webcloud.ec.europa.eu/speech/hippo-story> (Дата обращения: 24.03.2025)

ной связности». В этих образцах присутствуют как конкретные, так и абстрактные понятия примерно в равном количестве, и показатель по параметру «понятийная конкретность» стремится к среднему уровню. Показатель по параметру «синтаксическая простота» также, как видно, является средним. Такие показатели лингвистических параметров позволяют говорить о простоте данных текстовых учебных материалов. Результаты исследования могут быть использованы при отборе учебных текстовых материалов для обучения иностранному языку и переводу (разных видов), при организации тестов и аттестаций, при создании учебных пособий и учебников.

Таблица 1. Ранжирование учебных текстовых материалов для начального уровня владения устным переводом.

Параметры	1А	2А	3А	Среднее значение для уровня
Нарративность	49%	81%	77%	69%
Простота синтаксиса	72%	42%	36%	50%
Понятийная конкретность	82%	27%	24%	44%
Референциальная связность	27%	45%	32%	35%
Глубинная связность	20%	95%	87%	67%

Источник: составлено автором.

Библиографический список

1. Американа = Americana [Текст] = Americana: англ.-рус. лингвострановед. слов. / [В.Н. Беляков и др.]; под ред. и общ. рук. Г.В. Чернова. – Смоленск: Полиграмма, [1997?]. XXI. 595 с.
2. Мацковский М. С. Проблемы читабельности печатного материала / М.С. Мацковский // Смысловое восприятие речевого сообщения (в условиях массовой коммуникации) / отв. ред. Т.М. Дридзе, А.А. Леонтьев; АН СССР, Ин-т языкознания. – М.: Наука, 1976. С. 126-142.
3. Flesch R.F. How to write plain English : a book for lawyers and consumers. 1979. 126 p.
4. Graesser A.C., McNamara D., Kulikowich J.M. Coh-Metrix: Providing Multilevel Analyses of Text Characteristics. In Educational Researcher, 2011. Vol. 40. № 5. P. 223-234.
5. Kincaid J.P., Braby R. & Mears J.E. Electronic authoring and delivery of technical information. Journal of Instructional Development, 1998. № 11. P. 8-13.
6. McNamara D.S., Graesser A.C., McCarthy P. & Cai Z. Automated Evaluation of Text and Discourse with Coh-Metrix. Cambridge: Cambridge University Press. 2014.
7. Образовательная платформа для самоподготовки к конкурсным экзаменам для заполнения лингвистических должностей в Генеральном директорате по устному переводу Европейской комиссии Speech Repository [веб-сайт]. // URL: Home | Speech Repository (Дата обращения: 17.03.2025)

8. Технологизированный инструмент оценки трудности учебных текстов Coh-Metrix [веб-сайт]. // URL: soletlab.adaptiveliteracy.com:8443/Coh-Metrix.aspx (Дата обращения: 04.12.2024)

References

1. Americana = Americana [Text] = Americana: English-Russian linguocultural studies. words. / [V.N. Belyakov et al.]; edited and general. hand. by G.V. Chernov. – Smolensk: Poligramma, [1997?]. XXI. 595 p.
2. Matskovsky M.S. Problems of readability of printed material / M.S. Matskovsky // Semantic perception of speech message (in the conditions of mass communication) / ed. T.M. Dridze, A.A. Leontiev; USSR Academy of Sciences, Institute of Linguistics. – Moscow: Nauka, 1976. P. 126-142.
3. Flesch R.F. How to write plain English: a book for lawyers and consumers. 1979. 126 p.
4. Graesser A.C., McNamara D., Kulikowich J.M. Coh-Metrix: Providing Multilevel Analyses of Text Characteristics. In *Educational Researcher*, 2011. Vol. 40. № 5. P. 223-234.
5. Kincaid J.P., Braby R. & Mears J.E. Electronic authoring and delivery of technical information. *Journal of Instructional Development*, 1998. № 11. P. 8-13.
6. McNamara D.S., Graesser A.C., McCarthy P. & Cai Z. *Automated Evaluation of Text and Discourse with Coh-Metrix*. Cambridge: Cambridge University Press. 2014.
7. Educational platform for self-preparation for competitive examinations for linguistic posts in the Directorate-General for Interpreting of the European Commission Speech Repository [website]. // URL: Home | Speech Repository (17.03.2025)
8. Technological tool for assessing the difficulty of educational texts Coh-Metrix [website]. // URL: soletlab.adaptiveliteracy.com:8443/Coh-Metrix.aspx (04.12.2024)

